

1VP tola tozalash uskunasi kolosnikli panjarasini takomillashtirish.

TTDIT 44-20 guruhtalabasi

Tursunaliyeva Dilrabo Ilhomjon qizi,

Hayitova Munisaxon Maqsudjonqizi,

Isroilova Nodira Sayyodjon qizi

Fargʻona politexnika instituti

Annotatsiya: 1VP tola tozalash uskunasining kolosnikli panjarasiga qoʻshimcha qilib har bir seksiyasi beshta kolosnikdan iborat boʻlgan trapetsiyasimon panjaralar oʻrnatilib uskunaning tola titilish darajasi oshirilgan.

Аннотация: Для повышения уровня очистки волокна оборудования помимо колоссальной сетки оборудования очистки волокна 1ВП установлены трапециевидные сетки, каждая секция которых состоит из пяти колосников.

Abstract: In addition to the colossal grid of the 1VP fiber cleaning equipment, trapezoidal grids, each section of which consists of five colosniks, were installed to increase the level of fiber cleaning of the equipment.

Kalit soʻzlar: kolosnikli panjara, tola, arrali silindr, uskuna, tola tozalash ,chigitli paxta.

Ключевые слова: сетка колосник, волокно, пыльный цилиндр, оборудование, очистка волокна, хлопок семенной.

Key words: colosnik grid, fiber, saw cylinder, equipment, fiber cleaning, seeded cotton.

Bugungi kunda paxta tozalash korxonalarida maʼlum namlik, ifloslikga ega boʻlgan va asosan qoʻl bilan terilayotgan paxta xom ashyolari tayyorlanadi va saqlanadi. Paxta va undan ishlab chiqarilayotgan tola, momiq va chigitlarga ishlov berish jarayonida ularni chiqindiga ajralish miqdorini kamaytirib, sifat va miqdor koʻrsatkichlarini oshirish korxonaning asosiy vazifalaridan biridir. Maʼlumki, korxonaning rentabelligi va sof foydasini belgilovchi asosiy omillardan biri ishlab chiqarilayotgan tolaning sifati asosida belgilanuvchi ulgurji narxi bilan bogʻliq.

Hozirgi kunda paxta tozalash sanoati korxonalarida aerodinamik, aeromexanik, hamda mexanik usulida tola tozalash mashinalari ishlatiladi. Aerodinamik usulda tola tozalash ish unumdorligi kam. Bu usulda asosan yirik iflosliklar ajraladi. Uning tozalash samaradorligi 15 % dan koʻp emas. Bu esa paxta tozalash korxonasining tolani tozalashdagi talabiga javob bermaydi. Shuning uchun ham aerodinamik usulda tola tozalash paxta sanoati korxonalarida oʻz oʻrnini topa olgani yoʻq.

Hozirgi vaqtda paxta tozalash korxonalarida koʻp bosqichli tola tozalagich 1VP («Paxtakor 2»), bir bosqichli 1VPU va 3OVPU rusumli tola tozalagichlari qoʻllanilmoqda. Tolani tozalash paxta tozalash korxonalarida asosan bir bosqichli tola tozalagichlarda amalga oshirilmoqda. Toʻgʻri oqimli tola tozalagich 1VP («Paxtakor 2») konstruksiyasi va ishlash uslubi boʻyicha 3OVP-M individual tola tozalagichga oʻxshaydi, toʻgʻri oqimli, uch bosqichli va har

biri 130 arrali tola ajratgichdan keyin o'rnatiladi. Bir silindrlil tola tozalagichlar hozirda uch silindrlil tola tozalagichlar o'rniga, tola ajratgich quvurining ulanish joylarini saqlab qolgan xolda o'rnatilgan. 1VP tola tozalagichi yangi tozalash samaradorligi yuqoriroq bo'lgan 1VPU rusumli tola tozalagichlarga almashtirilgan [1].

1 rasm. 1VP («Paxtakor 2») tola tozalagichi

1- arrali silindr; 2- ajratgich; 3- qabul qilish bo'g'izi; 4- tekis yo'naltirish cho'tkasi; 5- kolosnikli panjara; 6- yo'naltirish cho'tkasi; 7- jalyuzili panjara; 8 –chiqindilar kamerasi; 9- ustki qopqoq; 10- olib ketish bo'g'izi; 11- ajratgich-pichoq.

1VP tola tozalash mashinasining ishlash tartibi:

Jindan chiqqan tola havo kamerasiga ulangan patrubka orqali havo yordamida truba (3) orqali tekis taqsimlanib, tozalagichning birinchi bosqichi arrali silindr (1) ga beriladi. Cho'tka (4) tolalarni arra tishlariga yaxshi ilashtiradi; arralar tolalarni kalosnik panjara (5) orqali sudrab o'tganda yaxshi titiladi. Tola birinchi bosqichda tozalangan keyin ikkinchi bosqichdagi arrali silindrga, so'ng uchinchi bosqichdagi arrali silindrga uzatilib, qayta tozalanadi. Toladan ajratilgan xas-cho'plar kamera (8) ga tushib, lentali konveyr yordamida tashqariga chiqariladi.

Jindan havo oqimi bilan kelgan tola oqimi birinchi arrali silindrga ilinadi, havo

esa truba (10) orqali mashinadan tashqariga ya'ni tola quvuriga chiqadi. Tozalagichda arrali silindrlar ishida havo oqimi qatnashmaydi. Tola oqimi uchinchi silindrdan chiqqandan keyin yo'naltiruvchi shit va ustki qopqoq (9) orasidan o'tib havo oqimiga qo'shilib mashinadan tashqariga chiqadi. Mashina ichida tola harakatini tartibga solish va aerodinamik rejimni rostdash uchun yo'naltiruvchi to'siqlar va jalyuzali panjaralar (7) o'rnatilgan. Hozirda paxta sanoatida 3 barabanli VP tola tozalagichlar 1 barabanli 1VPU tola tozalagichlarga almashtirildi. Sababi tola tozalash jarayonida to'xtalishlarni oldini olish va tolaning tozalash sifatini oshirish hamda ishlab chiqarish jarayonida tola tozalash mashinalariga ko'rsatiladigan xizmatlarni soddalashtirish talab etilmoqda. Tola tozalash jarayonida havoning tutgan roli katta ahamiyatga ega va shu bilan birga ishchi qismlar orasidagi o'rnatilgan oraliq tirqishlarning to'g'ri bo'lishini ta'minlash tozalash samaradorligi yuqori bo'lishiga olib keladi [2].

XULOSA : Taklif qilinayotgan 1VP dastgohiga har bir seksiyasi beshta kolosnikdan iborat bo'lgan trapetsiyasimon panjaralar quyidagicha ishlaydi: jindan chiqqan tola tola tozalash mashinasiga tushgandan so'ng arrali silindrlar yordamida har bir seksiyasi beshta kolosnikdan iborat kolosnikli panjaralarga tola sidralib o'tganda tolni titilish darajasi yaxshilanadi va tozalash samaradorligi oshadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. F. B. Omonov tahriri ostida "Paxtani dastlabki ishlash sprovochni" (ma'lumotnoma) T. Voris, 2008-141 bet [1].
2. M. A. Babadjonov, A. P. Parpiyev, M. T. Tillayev "Paxtani dastlabki ishlash texnologiyasi va jihozlar" Toshkent – 2013 -186 – 188 bet [2].
3. H.E.Turdiyev "Improving the performance of dust collectors VZP-1200 and adding new innovative technologies" Uzbekistan – 2023, 154-160 bet.
4. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. IMRAS, 7(2), 34-38.
5. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science, 3(8), 30-32.
6. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. Экономика и социум, (10-2 (101)), 167-169.
7. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
8. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. E Conference Zone, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
9. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
10. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(24), 157-160.
11. Худаев, И. Ж., & Шохимарданова, Н. Ш. (2023). ҚОВУН ПОЛИЗ ЭКИНИНИНГ БИОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 479-482).